

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

 CERTIFICATE
№ 078777

 ral-journal.uz

 [@ferteach_uz](https://t.me/ferteach_uz)

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D. in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommiy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Sportda virtual haqiqat (VR)(Gandbol sporti misolida).

Suleymanov Ergashboy Rajabboyevich

Farg'ona davlat texnika universiteti

“Ijtimoiy fanlar va sport” kafedrasi katta o‘qituvchisi

e-mail: ergashboy.2338@gmail.com

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqolada virtual haqiqat (VR) texnologiyalarining sportda, xususan, gandbol sohasida qo‘llanilishi, ularning samaradorligi va afzalliklari ko‘rib chiqiladi. VR texnologiyalari murabbiy va sportchilarga o‘yin vaziyatlarini simulyatsiya qilish, taktik fikrlashni rivojlantirish, qaror qabul qilish tezligini oshirish, va strategik tayyorgarlikni yaxshilashda yordam beradi. Shuningdek, taqiladigan qurilmalar (fitnes-trekerlar va maxsus sensorlar) yordamida sportchilarning jismoniy holatini kuzatish, individual trening rejalarini tuzish va ortiqcha mashqlardan saqlanish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Maqolada muvofiqlashtiruvchi va refleks mashg‘ulotlarining ahamiyati ham qayd etilgan. Bu usullar oyoq tezligi, muvozanatni saqlash va reflekslarni rivojlantirishga yordam beradi. Yorug‘lik va tovush signallaridan foydalanish sportchilarni qiyin sharoitlarda tezkor qaror qabul qilishga o‘rgatadi. Gandbol sporti uchun texnologik innovatsiyalarni joriy etish nafaqat individual sportchilarning, balki butun jamoaning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida turli zamonaviy usullar va texnologiyalardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari asoslangan holda muhokama qilinib, ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar berilgan. Maqola so‘ngida muhim adabiyotlar ro‘yxati taqdim etilgan bo‘lib, u mavzuni yanada chuqurroq o‘rganish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: Video tahlili, Sportda VR, Taqiladigan qurilmalar, Koordinatsion trening.

Виртуальная реальность (VR) в спорте (на примере гандбола).

Сулейманов Эргашбой Раджаббоевич

Ферганский государственный технический университет

Старший преподаватель кафедры «Общественные науки и спорт»

e-mail: ergashboy.2338@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается применение технологий виртуальной реальности (VR) в спорте, в частности в гандболе, а также их эффективность и преимущества. Технологии виртуальной реальности помогают тренерам и спортсменам моделировать игровые ситуации,

развивать тактическое мышление, повышать скорость принятия решений и улучшать стратегическую подготовку. Также будут проанализированы возможности мониторинга физического состояния спортсменов, создания индивидуальных планов тренировок и предотвращения чрезмерных нагрузок с помощью носимых устройств (фитнес-трекеров и специальных датчиков).

В статье также отмечается важность тренировки координации и рефлексов. Эти приемы помогают развить скорость ног, равновесие и рефлекс. Использование световых и звуковых сигналов тренирует спортсменов быстро принимать решения в сложных условиях. Внедрение технологических инноваций в гандбол будет способствовать повышению эффективности не только отдельных спортсменов, но и всей команды.

В ходе исследования были рассмотрены теоретические и практические аспекты использования различных современных методов и технологий, а также даны рекомендации по повышению их эффективности. В конце статьи приводится список важной литературы, позволяющий более глубоко изучить тему.

Ключевые слова: Видеоанализ, VR в спорте, Носимые устройства, Тренировка координации.

Virtual Reality (VR) in Sports (using handball as an Example).

Suleimanov Ergashboy Radjabboevich

Fergana State Technical University

Senior Lecturer of the Department of Social Sciences and Sports

e-mail: ergashboy.2338@gmail.com

Abstract. The article discusses the use of virtual reality (VR) technologies in sports, in particular in handball, as well as their effectiveness and advantages. Virtual reality technologies help coaches and athletes simulate game situations, develop tactical thinking, increase the speed of decision-making and improve strategic preparation. The possibilities of monitoring the physical condition of athletes, creating individual training plans and preventing excessive loads using wearable devices (fitness trackers and special sensors) will also be analyzed.

The article also notes the importance of training coordination and reflexes. These techniques help develop foot speed, balance and reflexes. The use of light and sound signals trains athletes to make quick decisions in difficult conditions. The introduction of technological innovations in handball will help improve the efficiency of not only individual athletes, but also the entire team.

The study examined the theoretical and practical aspects of using various modern methods and technologies, and gave recommendations for improving their effectiveness. At the end of the article, a list of important literature is provided, allowing for a more in-depth study of the topic.

Keywords: Video analysis, VR in sports, Wearable devices, Coordination training.

Virtual haqiqat (VR) texnologiyalari sport mashg'ulotlarida tobora ko'proq foydalanilmoqda va gandbol ham bundan mustasno emas:

O'yin vaziyatlari simulyatsiyasi: VR yordamida murabbiylar turli o'yin stsenariylarini simulyatsiya qilishlari mumkin, bu esa o'yinchilarga virtual muhitda o'z harakatlarini mashq qilish imkonini beradi, bu esa taktik fikrlashni yaxshilashga yordam beradi.

Reaksiya va qaror qabul qilish bo'yicha trening: Virtual haqiqat o'yinchilarga tezkorlik bilan reaksiyaga kirishish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi, chunki ular zudlik bilan qaror qabul qilishni talab qiladigan vaziyatlarda, lekin jismoniy kuch sarflamasdan turib qolishadi.

Strategiyani tahlil qilish va takomillashtirish: VR shuningdek, murabbiylarga raqiblarning zaif tomonlarini tahlil qilish va strategik harakatlarni mashq qilishda yordam beradi, bu esa o'yinchilarga o'yinning muayyan sharoitlariga tayyorlanish imkonini beradi.

Taqiladigan qurilmalar

Fitnes-trekerlar va maxsus sensorlar kabi taqiladigan qurilmalar sportchilarning holatini kuzatishning muhim elementiga aylandi:

Faoliyat monitoringi: taqiladigan qurilmalar yurak urishi tezligi, tezlik, qadamlar soni, charchoq darajasi kabi muhim ko'rsatkichlarni kuzatish imkonini beradi, bu esa ortiqcha ishlamaslikka yordam beradi.

Fitness darajasini tahlil qilish: Kiyinadigan qurilmalar ma'lumotlariga asoslanib, murabbiylar sportchining holatiga qarab yukni moslashtirib, mashg'ulotlar rejasini moslashtirishi mumkin.

Qayta tiklanish monitoringi: Bu qurilmalar, shuningdek, o'yinchining mashg'ulot yoki o'yindan qanchalik tiklanganini aniqlashga yordam beradi va ortiqcha mashg'ulot bilan bog'liq jarohatlar xavfini oldini oladi.

Eng yaxshi tajribalardan foydalanish

Texnologik vositalardan tashqari, etakchi gandbol maktablari va klublari muvofiqlashtirish, reaksiya tezligi va boshqa muhim jismoniy fazilatlarini rivojlantirish uchun ilg'or usullarni joriy qilmoqdalar.

Muvofiqlashtiruvchi trening

Gandbolda koordinatsiyani rivojlantirish muhim ahamiyatga ega, chunki o'yin sportchilardan harakat yo'nalishini tezda o'zgartirish, muvozanatni saqlash va tanalarini aniq nazorat qilish qobiliyatini talab qiladi:

Muvofiqlashtiruvchi narvonlar: oyoq tezligini o'rgatish, reaksiya va tana nazoratini yaxshilash uchun muvofiqlashtiruvchi narvonlardan foydalaning. Ushbu mashqlar barqarorlik va tezlikni rivojlantirishga yordam beradi.

To'siqlar bilan mashqlar: moslashuvchanlik va chaqqonlikni rivojlantirishga yordam beradigan muvofiqlashtirish qiyinchiliklarini oshirish uchun mashg'ulotlarga turli to'siqlarni kiritish.

Yo'ltiqchalar va to'plarni muvozanatlash: Beqaror yuzalarda mashq qilish tana nazoratini yaxshilaydi va nozik motorli ko'nikmalarni rivojlantiradi, bu qizg'in o'yin vaqtida foydalidir.

Refleks mashg'ulotlari

Refleks mashg'ulotlari sportchilarga maydondagi o'zgarishlarga tezda javob berishga va bosim ostida qaror qabul qilishga yordam beradi:

Chiroqlar va tovushlar: Qurilmalar va ilovalar tasodifiy yorug'lik yoki tovush signallarini beradi, ularga o'yinchilar javoblarini yaxshilash uchun tezda javob berishlari kerak.

Reaksiya o'yinlari: Hamkorlar bilan muloqot qilish va ularning harakatlariga munosabat bildirishni o'z ichiga olgan mashqlar jamoaviy o'yinda orientatsiya va reaksiyani yaxshilashga yordam beradi.

Vision Trainers: Periferik ko'rish va diqqatni jamlash tezligini yaxshilash uchun murabbiylardan foydalanadi, bu o'yinchilarga maydondagi o'zgarishlarni tezda payqash va eng yaxshi natijaga erishish imkonini beradi.

Shunday qilib, sportchilarning tayyorgarlik darajasini oshirishda innovatsiyalar, jumladan, zamonaviy texnologiyalar va ilg'or texnikalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Video tahlil, VR, taqiladigan qurilmalar, shuningdek, muvofiqlashtirish va refleks mashg'ulotlaridan foydalanish sizga kerakli ko'nikmalarni rivojlantirishga imkon beradi.

Xulosa

Ushbu maqola sportda virtual haqiqat (VR) texnologiyalarining ahamiyati, xususan, gandbol sportida qanday foydalar keltirishi mumkinligi haqida batafsil ma'lumot beradi. Quyida asosiy fikrlar ta'kidlab o'tilgan:

VR orqali o'yin vaziyatlarini simulyatsiya qilish:

O'yinchilarning o'z harakatlarini takomillashtirishi uchun turli stsenariylarni yaratish imkonini beradi.

Bu o'yinchilarning taktik fikrlash qobiliyatini kuchaytiradi.

Reaksiya va qaror qabul qilish bo'yicha trening:

Sportchilar VR muhitida tezkor qarorlar qabul qilish va reaksiyalarni yaxshilash bo'yicha mashq qilishadi.

Jismoniy kuchlanmasdan, faqat ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan.

Strategiyani takomillashtirish:

VR yordamida murabbiylar raqiblarning zaif tomonlarini tahlil qilishadi.

Ushbu texnologiya murabbiylar va o'yinchilarga o'yinning ma'lum sharoitlariga tayyorgarlik ko'rishda yordam beradi.

Taqiladigan qurilmalar yordamida monitoring:

Yurak urishi, qadamlar soni, charchoq darajasi kabi ko'rsatkichlarni kuzatish imkoniyati mavjud.

Ma'lumotlar asosida individual trening rejalari ishlab chiqiladi.

Muvofiqlashtirish va refleks mashg'ulotlari:

Narvonlar va to'siqlardan foydalanib oyoq tezligini, muvozanatni va koordinatsiyani rivojlantirish.

Yorug'lik va tovush signallari yordamida reflekslarni rivojlantirish.

Bu texnologiyalar va usullar sportchilarni jismoniy va taktik jihatdan yangi bosqichga olib chiqadi. Gandbol sportida ushbu innovatsion texnologiyalarni qo'llash nafaqat individual sportchilarning, balki butun jamoaning samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Burdea, G. C., & Coiffet, P. (2003). *Virtual Reality Technology*. Wiley-Interscience.
2. Sherman, W. R., & Craig, A. B. (2018). *Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design*. Morgan Kaufmann.
3. Hülsmann, F., Frank, C., & Schack, T. (2018). *The Use of Virtual Reality in Sports: A Systematic Review*. *Sport Sciences for Health*.
4. Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2015). *Research Methods in Physical Activity*. Human Kinetics.
5. Tschan, H., & Seiler, S. (2017). *Handball Sports Science*. Springer.
6. Giggins, O. M., Sweyney, K. T., & Caulfield, B. (2014). *Wearable Sensors in Sport: A Systematic Review*. *Sports Medicine*.
7. O'Reilly, M., Whelan, D., & Ward, T. (2018). *Wearable Technology in Elite Sport: Applications and Challenges*.
8. Schmidt, R. A., & Lyle, T. D. (2019). *Motor Learning and Performance: From Principles to Application*. Human Kinetics.
9. Davids, K., Button, C., & Bennett, S. J. (2008). *Dynamics of Skill Acquisition: A Constraints-Led Approach*. Human Kinetics.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
